

Conjunto de Atividades para Estímulo Cognitivo na Doença de Parkinson

Vitória Dias Brito
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-6284-1331

Ariane V. A. da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0645-0980

Lígia Reis Nóbrega
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5169-4573

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo— O declínio cognitivo é uma manifestação frequente na doença de Parkinson, envolvendo dificuldades de memória, atenção e velocidade de processamento da informação. Evidências científicas demonstram que o treinamento de atividades cognitivas pode atenuar o comprometimento associado tanto às doenças neurodegenerativas quanto ao envelhecimento. Considerando que estratégias simples, quando inseridas na rotina, podem fortalecer funções cognitivas e que a manutenção da mente ativa favorece o engajamento e a autonomia de pessoas com Parkinson, este trabalho teve como objetivo desenvolver um conjunto estruturado de atividades de estimulação cognitiva, voltado à preservação e ao fortalecimento de funções como memória, atenção e concentração. É importante destacar que o escopo deste trabalho restringiu-se à elaboração e ao desenvolvimento das atividades, sem aplicação em participantes. O planejamento considerou a relevância clínica de funções como raciocínio lógico, coordenação e linguagem, assim como a acessibilidade dos exercícios para pessoas com doença de Parkinson. Como resultado, foram desenvolvidas 17 folhas de atividades, acompanhadas de gabarito.

Keywords — Estímulo cognitivo, atividades diárias, doença de Parkinson.

I. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa e afeta principalmente o sistema motor. A falta de neurônios dopaminérgicos resulta em um declínio da atividade motora, o que causa bradicinesia, rigidez muscular, tremores e problemas de equilíbrio[1]. Além disso, estudos reportam a existência de bradicinesia cognitiva, que é a lentidão em processar informações e responder a estímulos [2, 3].

O declínio cognitivo é uma manifestação comum na DP, principalmente o comprometimento cognitivo leve (CCL). Isso inclui problemas de memória, atenção, função executiva e velocidade de processamento [4].

No estudo de Melo [5], os resultados indicaram que indivíduos com doença de Parkinson (DP), com ou sem demência, apresentam desempenho reduzido em diversos testes cognitivos. Os autores atribuem essa redução a disfunções nos circuitos que conectam a região frontal aos núcleos da base. Ou seja, nos caminhos neurais que ligam o córtex pré-frontal aos núcleos da base, um conjunto de

estruturas cerebrais profundamente envolvidas no controle do movimento e em funções cognitivas. Na DP, a perda de dopamina interfere na comunicação normal nesses circuitos. Essa degeneração leva à redução da dopamina nos núcleos da base, e, conseqüentemente, interferem nas funções motoras e cognitivas [6].

A literatura aponta que o treinamento cerebral por meio de jogos pode ser uma intervenção complementar eficaz na melhora das funções cognitivas [7]. Além disso, um estudo que comparou jogos cognitivos digitalizados com palavras-cruzadas observou que pessoas com comprometimento cognitivo leve obtêm melhores resultados com o uso de palavras-cruzadas [8].

No contexto da DP, já é amplamente reconhecido que a fisioterapia e a prática regular de atividades físicas podem retardar a progressão dos sintomas motores. De forma análoga, a hipótese apresentada é de que o envolvimento em atividades cognitivas tem o potencial de atenuar o comprometimento cognitivo associado à doença.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo desenvolver um conjunto estruturado de atividades voltadas à estimulação cognitiva de pessoas com doença de Parkinson, com foco na preservação e no fortalecimento de funções como memória, atenção, concentração, raciocínio lógico e linguagem. É importante ressaltar que o foco deste trabalho foi apenas em criar e desenvolver atividades, e não houve aplicação em participantes.

II. METODOLOGIA

A. Elaboração das atividades

As atividades cognitivas foram elaboradas com base em princípios de estimulação cognitiva, buscando contemplar diferentes domínios frequentemente afetados na doença de Parkinson, como atenção, memória, raciocínio lógico, linguagem, percepção visual e habilidades visuo-construtivas. O planejamento elaborado considerou tanto a relevância clínica dessas funções quanto a acessibilidade dos exercícios para pessoas com doença de Parkinson.

Para o desenvolvimento do material, foi realizada uma

seleção de tipos de tarefas que pudessem promover o engajamento dos participantes de forma lúdica e significativa, com atividades que já fosse de conhecimento comum. Entre os formatos escolhidos, destacam-se: identificação de palavras, sudokus de baixa complexidade (4x4), exercícios de sequência visual, completamento de figuras simétricas, entre outros como labirinto, caça-palavras, palavras cruzadas, jogo dos 7 erros e ligar pontos para formar figuras geométricas.

B. Inspirações

Para o desenvolvimento das atividades realizadas, buscou-se inspirações em diferentes fontes, tanto acadêmicas quanto práticas. Foram consultados artigos científicos sobre reabilitação e estimulação cognitiva em idosos e pacientes com Parkinson, além de materiais como exames psicotécnicos, propostas pedagógicas da educação básica e jogos de lógica e raciocínio on-line, que contribuíram na concepção visual e lúdica das atividades. Destacam-se, por exemplo, referências como os sites *RachaCuca* [9] e *Nomogramas* [10], o qual disponibilizam recursos para a geração de sudokus e caça-palavras, conforme o nível de dificuldade desejado.

C. Materiais

As atividades foram formatadas em folhas individuais para serem impressas em papel A4, cada folha contém um exercício proposto. As atividades podem ser reproduzidas em cópias preto e branco, utilizando papel sulfite com gramatura padrão. Os arquivos foram diagramados com layout limpo e linguagem acessível, visando facilitar a compreensão e garantir uma apresentação visual clara e amigável para as pessoas com doença de Parkinson.

III. RESULTADOS

Foram desenvolvidas 17 folhas de atividade com gabarito. Os exercícios variam entre atividades de raciocínio e atenção, jogos mentais e tarefas de coordenação motora. As Figuras 1, 2 e 3 apresentam exemplos de atividades do material desenvolvido.

Circule a palavra que não faz parte do grupo:

- Maçã, Banana, Uva, Batata
- Azul, Verde, Algodão, Amarelo
- Sofá, Cachorro, Gato, Cavalo
- Lápis, Tesoura, Caneta, Lapiseira
- Carro, Bicicleta, Janela, Avião

Resolva o Sudoku:

			4
2			3
4		1	2

Fig. 1. As atividades cognitivas abordando desafios de lógica e concentração. No lado esquerdo deve-se encontrar qual palavra não pertence ao grupo para cada conjunto de palavras e no lado direito deve-se resolver um sudoku de 4 linha e 4 colunas.

Encontre a seguinte sequência:

Complete as imagem:

Fig. 2. Atividades cognitivas abordando atenção e coordenação motora fina. No lado esquerdo deve-se encontrar a sequência de símbolos estabelecida e no lado direito deve-se completar a imagem desenhando de forma espelhada a parte faltante.

Encontre as seguintes frutas no caça-palavras abaixo:

- Abacaxi
- Ameixa
- Amora
- Banana
- Laranja
- Maçã
- Melancia
- Pêra
- Pêssego
- Uva

Fig. 3. Caça-palavras.

IV. DISCUSSÃO

A doença de Parkinson é uma das áreas de pesquisa e atuação do Núcleo de Inovação Avaliação de Tecnologias em Saúde (NIATS), um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e reconhecido pelo Ministério da Saúde [11].

É uma demanda do laboratório NIATS a criação e desenvolvimento de atividades voltadas para pessoas com doença de Parkinson. Este trabalho propõe um conjunto de atividades para o fortalecimento de habilidades mentais que tendem a declinar com a idade ou com doenças como o Parkinson. Portanto, como forma de contribuir com as atividades desenvolvidas pelo NIATS, foi elaborado um conjunto de atividades cognitivas, conhecidas como ginástica para o cérebro, para compor um material de apoio que

promova exercícios de capacidade mental.

Foi elaborado um conjunto de atividades de estimulação cognitiva, com exercícios como encontrar sequências visuais, ligar pontos para formar figuras geométricas, resolver labirintos, além de caça-palavras e palavras cruzadas, visando estimular a atenção, o raciocínio lógico e a linguagem.

Cada atividade estimula o cérebro de uma forma diferente, por exemplo, 'encontrar uma sequência de símbolos' estimula o foco e a capacidade de identificar padrões, 'ligar os pontos para formar figuras geométricas' ajuda na coordenação olho-mão e no reconhecimento de formas e espaço e, 'seguir o caminho correto no labirinto' trabalha raciocínio lógico e estimula a tomada de decisão. No âmbito da linguagem, Caça-palavras melhora a atenção e ajuda no reconhecimento de padrões visuais e Palavras-cruzadas estimulam o uso da linguagem e o acesso a informações armazenadas na memória, a memória também é trabalhada no Sudoku, que além de trabalhar a memória a curto prazo, estimula o pensamento analítico.

Em resumo, essas atividades trabalham atenção, memória, raciocínio lógico, linguagem, percepção visual, planejamento e resolução de problemas e coordenação motora e visoespacial. Nota-se que há várias formas de trabalhar o mesmo ponto cognitivo, por exemplo, para trabalhar atenção seletiva e focal, existem atividades com símbolos, por exemplo, três símbolos são apresentados e a pessoa deve encontrar a mesma sequência num quadro cheio de símbolos, ou um padrão de desenho é apresentado e a pessoa deve completar desenhos de esferas colorindo-as na sequência estabelecida previamente. A possibilidade de variações para as atividades propostas reforça a importância de uma adaptação contínua do material, respeitando as particularidades cognitivas e motoras da população com DP.

O desenvolvimento dessas atividades demandou elevado grau de criatividade, a fim de torná-las atrativas, acessíveis e adequadas às necessidades cognitivas dos indivíduos com doença de Parkinson. O desenvolvimento desta pesquisa trouxe importantes benefícios, especialmente no que diz respeito à criação de materiais acessíveis e eficazes para a estimulação cognitiva de pessoas com doença de Parkinson. Espera-se que as atividades elaboradas sejam capazes de promover o fortalecimento de funções como memória, atenção e raciocínio lógico.

Por outro lado, o processo de elaboração das atividades também apresentou desafios significativos. Entre as principais dificuldades, destacam-se a necessidade de adaptar os exercícios às limitações motoras e cognitivas típicas da doença de Parkinson, sem comprometer a complexidade necessária para estimular as funções mentais desejadas. Outro obstáculo foi a exigência de criatividade constante para tornar as atividades atrativas. Ainda assim, tais desafios reforçaram a importância do planejamento cuidadoso e da personalização das estratégias cognitivas.

A literatura atual corrobora a relevância desse tipo de atividade. Estudos indicam que o treinamento cognitivo estruturado pode promover benefícios significativos em memória de trabalho, atenção e funções executivas em indivíduos com DP leve a moderada [12]. Uma meta-análise demonstrou efeito moderado sobre a cognição global (g

= 0,55) e a memória de trabalho (g = 0,50), além de efeitos positivos em memória verbal e atenção visual [13]. Além disso, outro aspecto relevante observado foi o tempo de execução das tarefas pelos participantes com maior comprometimento motor, o qual se estendeu devido às suas limitações físicas. Nesse contexto, a escolha por marcadores com ponta espessa mostrou-se eficaz, facilitando a realização dos exercícios e promovendo maior autonomia. Estratégias que considerem adaptações físicas são essenciais para garantir acessibilidade [14]. Saywe [15] e Fernandez [16] mostram que houve melhores resultados funcionais e menor comprometimento cognitivo quando há relação entre reserva cognitiva e desempenho cognitivo e motor em patologias como a DP. Isso reforça que atividades cognitivas regulares, como as propostas neste estudo, contribuem na melhoria da rotina de pessoas com DP.

Como trabalhos futuros espera-se aplicar estas atividades em ações do NIATS que envolvam pessoas com doença de Parkinson e é desejado que outros estudantes da graduação em Engenharia Biomédica participem desta iniciativa para dar continuidade a esta proposta que pode beneficiar a comunidade com Parkinson que possui interesse em treinar atividades cognitivas.

V. CONCLUSÃO

O foco principal deste trabalho foi criar e descrever as atividades voltadas à estimulação cognitiva de pessoas com doença de Parkinson. Foi possível desenvolver um conjunto de atividades com 17 exercícios específicos que abrangem diferentes funções cognitivas. O material, disponível no Zenodo [17], estimula memória, atenção, concentração, raciocínio lógico e linguagem.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq — auxílios 442150/2023-7, 444437-2024-0 e 405365/2023-3), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG APQ-05015-24). A.O.A. e L.R.N. (auxílios 302942/2022-0 e 153103/2024-8) são bolsistas do CNPq.

REFERENCES

- [1] M. E. Johansson, I. Toni, R. P. Kessels, B. R. Bloem, and R. C. Helmich, "Clinical severity in parkinson's disease is determined by decline in cortical compensation," *Brain*, vol. 147, no. 3, pp. 871–886, 2024.

- [2] S. Mehta and V. Lal, "Exploring the relationship between bradykinesia and cognitive impairment in parkinson's disease," *Neurology India*, vol. 69, no. 3, pp. 609–610, 2021.
- [3] D. M. Herz and P. Brown, "Moving, fast and slow: behavioural insights into bradykinesia in parkinson's disease," *Brain*, vol. 146, no. 9, pp. 3576–3586, 2023.
- [4] R.-L. Yu and R.-M. Wu, "Mild cognitive impairment in patients with parkinson's disease: An updated mini-review and future outlook," *Frontiers in aging neuroscience*, vol. 14, p. 943438, 2022.
- [5] L. M. Melo, E. R. Barbosa, and P. Caramelli, "Declínio cognitivo e demência associados à doença de parkinson: características clínicas e tratamento," *Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)*, vol. 34, no. 4, pp. 176–183, 2007.
- [6] G. E. Alexander, M. R. DeLong, and P. L. Strick, "Parallel organization of functionally segregated circuits linking basal ganglia and cortex," *Annual Review of Neuroscience*, vol. 9, pp. 357–381, Mar. 1986.
- [7] G. Wang, M. Zhao, F. Yang, L. J. Cheng, and Y. Lau, "Game-based brain training for improving cognitive function in community-dwelling older adults: A systematic review and meta-regression," *Archives of Gerontology and Geriatrics*, vol. 92, p. 104260, Jan. 2021.
- [8] D. P. Devanand, T. E. Goldberg, M. Qian, S. N. Rushia, J. R. Sneed, H. F. Andrews, I. Nino, J. Phillips, S. T. Pence, A. R. Linares, C. A. Hellegers, A. M. Michael, N. A. Kerner, J. R. Petrella, and P. M. Doraiswamy, "Computerized games versus crosswords training in mild cognitive impairment," *NEJM Evidence*, vol. 1, Nov. 2022.
- [9] "Racha Cuca. (s.d.) Fonte: <https://rachacuca.com.br/>."
- [10] "Nomogramas. (s.d.) Fonte: <https://br.puzzle-nonograms.com/>."
- [11] "Núcleo de Inovação e Avaliação de Tecnologia em Saúde. (s.d.) Fonte: <http://www.niats.feelt.ufu.br/>."
- [12] N. M. F. Sousa, A. C. d. M. Neri, I. V. Brandi, and S. M. D. Brucki, "Impact of cognitive intervention on cognitive symptoms and quality of life in idiopathic parkinson's disease: a randomized and controlled study," *Dementia & Neuropsychologia*, vol. 15, no. 1, pp. 51–59, 2021.
- [13] B. J. Lawrence, N. Gasson, R. S. Bucks, L. Troeung, and A. M. Loftus, "Cognitive training and noninvasive brain stimulation for cognition in parkinson's disease: a meta-analysis," *Neurorehabilitation and Neural Repair*, vol. 31, no. 7, pp. 597–608, 2017.
- [14] I. Sanchez-Luengos, Y. Balboa-Bandeira, O. Lucas-Jimenez, N. Ojeda, J. Pena, and N. Ibarretxe-Bilbao, "Effectiveness of cognitive rehabilitation in parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis," *Journal of personalized medicine*, vol. 11, no. 5, p. 429, 2021.
- [15] I. Saywell, L. Foreman, B. Child, A. L. Phillips-Hughes, L. Collins-Praino, and I. Baetu, "Influence of cognitive reserve on cognitive and motor function in α -synucleinopathies: A systematic review and multilevel meta-analysis," *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, vol. 161, p. 105672, 2024.
- [16] H. Fernández-Lago, P. Bosch-Barceló, J. A. Sánchez-Molina, M. Ambrus, D. Rio, and M. Á. Fernández-Del-Olmo, "Cognitive reserve and executive functions in dual task gait performance in parkinson's disease," *Experimental brain research*, vol. 242, no. 9, pp. 2271–2278, 2024.
- [17] V. Dias Brito, A. da Silva, L. Reis Nobrega, and A. A. "Atividades para estímulo cognitivo," *Zenodo*, Aug. 2025.